

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukurullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Budjet daromadlarini shakllantiruvchi soliq tizimida bevosita soliqqa tortishni oqilona tashkil etish masalasi hamisha ilmiy va amaliy ishlanmalar markazida bo'lib kelgan. Iqtisodchi olimlarining ilmiy tadqiqot ishlarida bu yo'nalish alohida ahamiyat kasb etadi.

A.Jo'raev, Sh.Toshmatov va O.Abduraxmonovlarning fikriga ko'ra, "bevosita soliqlarda to'g'ridan-to'g'ri daromaddan soliq to'langanligi uchun soliq stavkasining kamaytirilishi korxonalar daromadining ko'p qismini ularga qoldirib, investisiya faoliyatini kengaytirish imkonini yaratadi va bozor iqtisodiyotini rivojlantiradi. Agar soliq stavkalari oshirilsa, korxonalarning moliyaviy imkoniyatlari kamayadi. Demak, bu guruhga kiruvchi soliqlarning stavkalari iqtisodiy rivojlanish bilan bevosita bog'liqdir" [1].

Sh.To'raevning xulosasiga ko'ra, "bevosita soliqqa tortish tizimining samaradorligi nafaqat davlat budjetiga tushayotgan soliq to'lovlarining umumiy summasi bilan, balki soliqlarni undirish bilan bog'liq chora-tadbirlarga ketadigan umumiy sarf-xarajatlar miqdori bilan ham belgilanadi. Amalda har qanday korxonaga uchun u erda ishlab chiqariladigan mahsulotlar qiymati va tannarxining optimal tuzilishini topib, davlat budjeti va budjetdan tashqari fondlarga to'lanadigan turli soliqlarni minimallashtirish mumkin" [2].

Rossiyalik amaliyotchi olim Tatyana Mishenkoning fikriga ko'ra, "bevosita soliqlar qimmatbaxo moddiy boyliklar egalari va xaridorlarini doimiy yo'ldosh bo'lib, bilvosita soliqlardan farqli jihati shundaki, u o'z mablag'lari hisobidan to'lanadi" [3].

M.Sislovaning nuqtai nazariga ko'ra, bevosita soliqlar mamlakat iqtisodiyotini boshqarish imkonini beradi, ishlab chiqarish sohasiga ta'sir ko'rsatadi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni talab qiladigan sohalarda yaxshi iqtisodiy sharoitlar yaratishga yordam beradi. Shuningdek, bevosita soliqlar davlat uchun rivojlanishi mumkin bo'lmagan iqtisodiy sohalarda uchun noqulay sharoitlar yaratishi mumkin [4].

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, xulosa qilish mumkinki, bevosita soliqqa tortishni oqilona tashkil etish darajasi va usullari taraqqiyotning turli bosqichlarida bo'lgan mamlakatlar uchun bir xil bo'lmaydi. Barcha soliq to'lovchilar uchun bevosita soliqqa tortish tartiblarini bir xil holda optimal aniqlash mumkin emas. Shuning uchun bevosita soliqqa tortish tartiblari har bir mamlakatning iqtisodiy taraqqiyot bosqichlari, bozor qonunlarining shakllanganlik darajasi va odamlarning mulk hamda daromadga bo'lgan munosabatlari hisobga olingan holda farqlanishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirishga yo'naltirilgan islohotlar soliq qonunchiligini samarali tashkil etishga xizmat qiladiganligi sababli, iqtisodiy islohotlar doirasida soliq tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratiladi. Shuning uchun, 2016-yildan boshlab O'zbekistonda iqtisodiy taraqqiyotga yo'naltirilgan o'rta va uzoq muddatli strategik maqsadli ustuvor yo'nalishlar ishlab chiqilayotganda, bosqichma-bosqich soliq tizimini takomillashtirish, shu jumladan, bevosita soliqlarni hisoblash va undirishning samarali hamda arzon mexanizmlarini joriy etish maqsadlari belgilangan.

2016–2024-yillarda soliq tizimini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar va qabul qilingan soliq qonunchiligi me'yorlari tahlil qilinganda, O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarga mutanosib ravishda soliq tizimi takomillashib borayotganligi kuzatiladi. Bu jarayonda bevosita soliqlarni hisoblash va undirish mexanizmlari raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga bog'liq holda tashkil etilib, soliq qonunchiligi xalqaro standartlarga moslashib borayotganligi hamda islohotlar davomiyligi ta'minlanayotganligi ko'rinadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda yangi iqtisodiy islohotlar to'liqini boshlanib, tadbirkorlik subyektlari va aholi uchun investisiya iqlimi yaratish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Iqtisodiy islohotlar jarayonida amaldagi soliq qonun hujjatlarini jahon standartlariga muvofiqlashtirish vazifasi belgilab olingan va 2019-yil 30-dekabrda O'zbekiston Respublikasining 599-sonli qonuni bilan yangi tahrirdagi Soliq kodeksi qabul qilingan. Yangi Soliq kodeksida bir qator bevosita soliq turlari birlashtirilib, soliq imtiyozlari ixchamlashtirilgan va bilvosita soliqqa tortish tartiblari kengaytirilgan. Bu o'zgarishlar bevosita va bilvosita soliqqa tortish nisbatlarining tubdan o'zgarishiga sabab bo'ldi.

Yangi islohotlar davom etayotgan paytda koronavirus pandemiyasi tufayli mamlakat iqtisodiyotining asosini tashkil etuvchi korxonalar va tashkilotlar ma'lum muddatga faoliyatlarini to'xtatishga majbur bo'ldi, ishchi xodimlarga vaqtincha ta'tillar berildi. Bu holat YaIM pasayishiga olib kelib, bevosita soliqqa tortish darajalarining ham pasayishiga sabab bo'ldi. Bunday sharoitda ishlab chiqarish korxonalarida tanaffus yuzaga kelib, qo'shimcha qiymat yaratishning pasayishi oqibatida budjetga soliq tushumlari kamaydi, ammo budjet sarflari davom etdi, bu esa O'zbekistonda iqtisodiy inqiroz ko'rinishlarini keltirib chiqardi.

Ushbu vaziyatda iqtisodiyotga kelgan zararlarni kamaytirish, davlat bilan aholi va tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni yumshatish zarurati tug'ildi. Shu sababli, soliqlarni hisoblash va undirishning samarali innovasion elektron mexanizmlarini joriy etish, bevosita soliqlarni undirish xarajatlarini

kamaytirish, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy faoliyatiga sezilarli ta'sir etmaydigan bilvosita soliqlarni samarali qo'llashga qaratilgan kompleks islohiy tadbirlar amalga oshirildi.

Yuzaga kelgan nobarqaror iqtisodiyot sharoitida pandemiya asoratlarini bosqichma-bosqich bartaraf etish va barqaror taraqqiyot yo'lga chiqishning asosiy ustuvor vazifalaridan biri sifatida bevosita soliqqa tortishni oqilona tashkil etishga oid amalga oshirilgan soliq islohotlarini ko'rsatish mumkin. Ustuvor maqsadlarga erishish yo'llaridan biri tadbirkorlarning moliyaviy faoliyatiga ta'sir etadigan bevosita soliqqa tortish tartiblarini vaqtincha subyektiv pasaytirish bo'ldi. Ammo iqtisodiy islohotlar natijasida mamlakat iqtisodiyotining, shu jumladan, YalMning o'sishi jarayonida bu ko'rsatkichlarga mutanosib holda bevosita soliqqa tortiladigan bazaning progressiv kengayishi va bevosita soliq tushumlarining o'sishi soliq islohotlarining asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilandi.

Shu bois, olib borilayotgan islohotlar jarayonida tadbirkorlik subyektlari faoliyati sohalari va tarmoqlarining daromad darajasiga muvofiq holda bevosita soliqqa tortishning optimal nisbatlarini aniqlash yuzasidan taqsiqlar olib borish hamda bevosita soliqlarni hisoblash va undirish mexanizmlarini takomillashtirishga oid ilmiy xulosa va takliflar ishlab chiqish lozimdir.

O'zbekistonning 2017–2030-yillarga mo'ljallangan strategik maqsadlarida "iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga qaratilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institusional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeqini kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan mutanosib va kompleks rivojlantirish, investisiya muhitini yaxshilash orqali iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish" kabi vazifalar belgilangan [5].

Bu ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash uchun soliq yukini kamaytirish, soliqqa tortish tizimini soddalashtirish, soliqlarni unifikatsiya qilish, raqamli iqtisodiyot asosida bevosita soliqqa tortishni yo'lga qo'yish, soliq hisobotlarini qisqartirish, soliq qonunchiligini soddalashtirish, soliq munosabatlaridagi normativ-huquqiy hujjatlardagi ziddiyatlarni bartaraf etish, soliq to'lovchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur [6].

Shuningdek, iqtisodiyotdagi ustuvor yo'nalishlarni ro'yobga chiqarishda moliyaviy qo'llab-quvvatlash bilan birgalikda korxonalarining moliyaviy faoliyatiga ta'sir etadigan bevosita soliqlarni hisoblash va undirish mexanizmlarini raqamli iqtisodiyot asosida takomillashtirish samarali hisoblanadi. Bevosita soliqlarning to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy natijalarga ta'sirini hisobga olib, ularni samarali boshqarish mamlakat iqtisodiyotining yuksalishiga yordam beradi. Raqamli iqtisodiyotning dasturiy mahsulotlaridan foydalanish bu jarayonni yanada samarali qiladi.

Tadqiqot natijalarini amaliyotda qo'llash orqali bevosita soliqlarni undirishning samarali mexanizmlari asosida investisiya loyihalarini amalga oshirish, tadbirkorlik sohasini muvofiqlashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, eksport va import o'rnini bosuvchi tovarlar ishlab chiqarish, xorijiy mahsulotlarga bog'liqlikni kamaytirish, valyuta jamg'armasini mustahkamlash, yalpi ichki mahsulotni oshirish va soliq tushumlarini ko'paytirishga erishish mumkin. Shuning uchun soliq undiruvchi hukumat soliq miqdorini belgilashda tadbirkorlik va ular yaratgan qo'shilgan qiymat miqdorlariga e'tibor qaratishi hamda korxonalarining iqtisodiy yuksalish darajalarini tahlil qilishi lozim. Bu maqsadda iqtisodiyotning eng muhim sohalari va tarmoqlariga nisbatan soliq preferensiyalari va imtiyozlarni qo'llash muvofiq keladi.

Shubhasiz, bu o'rinda ham soliq to'lovchi tadbirkorlik subyektlarining hamda soliq undiruvchi davlatning manfaatlarini ifoda etuvchi oqilona bevosita soliqqa tortishni samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Soliq yukini bevosita kamaytirish masalasi bugungi kunda tadbirkorlar uchun dolzarb vazifa hisoblanadi. Shuningdek, global xalqaro inqiroz va urushlar ta'siri ostida ishlab chiqarish korxonalaridan budjetga zarur moliyaviy resurslarni ta'minlashda moliyaviy natijaga ta'siri kam bo'lgan bilvosita soliqlardan foydalanish afzallikka ega ekanligi ko'rinadi [7].

Yuqoridagi tahlillarga asosan, tadbirkorlikni rag'batlantirish va budjetga zarur mablag'larni to'plash vazifalarini samarali bajaruvchi bevosita soliqqa tortish tizimini tashkil etish mamlakatda belgilangan ustuvor yo'nalishlar va loyihalarning mazmunini aks ettiradi. Soliqqa tortiladigan daromadlar va tushumlarni hisobga olishda raqamli iqtisodiyotning zamonaviy dasturiy mahsulotlaridan foydalanish samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Belgilangan ustuvor maqsadlarga muvofiq soliq tizimini takomillashtirish va rivojlangan davlatlar soliq qonunchiligiga moslashtirish jarayonida qo'lga kiritilgan yutuqlar orasida yangi tahrirdagi Soliq kodeksi qabul qililib, 2020–2024-yillarda soliq qonunchiligida ijobiy o'zgarishlar joriy etilganini mamnuniyat bilan qayd etish mumkin.

Yangi tahrirdagi Soliq kodeksi rivojlangan mamlakatlar andozalariga muvofiq ravishda soliqlarni hisoblash va undirish tartiblarini ixchamlashtirib, elektron dasturlar orqali avtomatlashtirishga yo'naltirilgan, soliq imtiyoz-

lari yaxlitlashtirilgan, soliq stavkalari aniq belgilangan va soliq nazorati rivojlangan mamlakatlar standartlariga moslashtirilgan [8].

Bu tahlillarga asoslanib, mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlash va taraqqiyotga erishishda soliq tizimi muhim rag'batlantiruvchi va tartibga soluvchi rol o'ynayotganini aytish mumkin. O'zbekistonda so'nggi olti yil davomida soliq qonunchiligi tubdan qayta ko'rib chiqilib, soliq turlari ixchamlashtirildi va soddalashtirildi, tadbirkorlikni rag'batlantiruvchi choralar joriy etildi, shuningdek, raqamli iqtisodiyot asosida onlayn hisobotlarni yuritish va topshirish amaliyoti joriy etildi. Bu jarayon makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga, bevosita soliq tushumlarining ko'payishiga va budjetga tushumlar o'sishiga olib keldi.

Umuman olganda, olib borilgan islohotlar natijasida 2016–2023-yillarda O'zbekistonda makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning barqaror o'sish sur'atlari kuzatilmoqda. Shuningdek, ushbu yillarda O'zbekiston iqtisodiyoti barqaror rivojlanib, 2024-yilda makroiqtisodiy o'sish 5,6 foizga etishi bashorat qilinmoqda.

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2016–2023-yillar davomida yalpi ichki mahsulotning o'sishi qayd etilgan bo'lib, 2023 yilda iqtisodiy o'sish 2016 yilga nisbatan 440,6 foizga etgan. Bu statistik ma'lumotlar tahlili O'zbekistonda olib borilgan islohotlar ijobiy natijalar berayotganini, jahon miqyosidagi nobarqaror iqtisodiy vaziyatga qaramay, yalpi ichki mahsulot hajmining o'sganini va bevosita soliqqa tortish imkoniyatlarining yaxshilanganini ko'rsatadi.

Tahlil qilingan davrda davlat budjeti daromadlari 564,5 foizga, budjetdagi soliq tushumlari esa 508,4 foizga o'sgan. Bu davr mobaynida soliq tushumlari hajmida tadbirkorlik subyektlarining bevosita soliqqa tortish daromadlari va obyektlari ko'paygani natijasida bevosita soliq tushumlari salmog'ining 667,5 foizga oshgani kuzatiladi.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi YaIM va budjet daromadlarini asosiy ko'rsatkichlari dinamikasi¹. (mlrd. so'm).

Ko'rsatkich nomi	2016-yil	2017-yil	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil (bashorat)	2023-yilda 2016 yilga nisbatan o'sish (foiz)
Yalpi ichki mahsuloti	242496	302537	426641	532713	605515	738425	888342	1068569	1301759	440.6%
budgeti daromadi	41044	49685	79099	112165	132938	164799	201864	231721	270703	564.5%
Shundan solik tushumlari	36290	45955	71128	112058	112892	138257	159750	184509	252851	508.4%
Bevosita soliqlar	15159	19821	29848	65631	66464	81967	88360	101183	141197	667.5%

Olib borilgan tadqiqotlarimiz va 1-jadvalda keltirilgan tahliliy ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, O'zbekistonda 2016–2023-yillarda belgilangan strategik dasturlar va ustuvor yo'nalishlarga muvofiq olib borilgan islohotlar natijasida har tomonlama makroiqtisodiy o'sishga erishilgan. Bu o'sish sur'atlari 2024-yilda ham davom etishi va bevosita soliqqa tortish imkoniyatlari yanada kengayishi kutilmoqda.

Bu tahlillar mamlakat makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy taraqqiyotni qo'llab-quvvatlashda bevosita soliqqa tortish tizimining muhim rag'batlantiruvchi va tartibga soluvchi rolini tasdiqlaydi. O'zbekistonda so'nggi olti yilda soliq qonunchiligi qayta ko'rib chiqilib, soliq turlari ixchamlashtirildi va soddalashtirildi, tadbirkorlikni rag'batlantiruvchi tartiblar joriy etildi, raqamli iqtisodiyot asosida onlayn hisobotlarni tuzish va topshirish imkoniyatlari yaratildi. Bu holat makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga, bevosita soliqqa tortiladigan daromadlarni ko'paytirishga va budjetga bevosita soliq tushumlarining o'sishiga olib kelganini ko'rsatadi.

Shuningdek, 2016–2023 yillardagi islohotlar natijasida makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sishi kuzatilmoqda va bu iqtisodiy barqarorlik 2024 yilda ham davom etishi bashorat qilinmoqda. Keltirilgan tahliliy ma'lumotlar mamlakatda strategik dasturlar va ustuvor yo'nalishlar asosida olib borilgan islohotlar natijasida har tomonlama makroiqtisodiy o'sishga erishilganini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, 2023 yilda O'zbekistonda investisiya jarayoni jadal rivojlanib, tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama rag'batlantirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu holat, dunyo mamlakatlarida koronavirus pandemiyasidan so'ng iqtisodiy nobarqarorlik hukm surayotgan bir paytda, O'zbekistonda iqtisodiy yuksalish kuzatilganini ko'rsatadi. Mavjud sharoitda korxonalarining moliyaviy faoliyatiga

1 Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг расмий интернет сайтларидан (openbudget.uz) олинган маълумотлар асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

nisbatan ta'siri kam bo'lgan bilvosita soliqlar asosida budjet daromadlarini shakllantirish afzallikka ega bo'lib, bevosita soliqqa tortishdan samarali foydalanish imkoniyatlari yaratilayotgani yaqqol namoyon bo'lmoqda. Islohotlarning oqilona tatbiqi natijasida QQS stavkasining 15 foizdan 12 foizga pasaytirilishi kabi o'zgarishlar joriy qilinganini ko'rsatish mumkin [9].

Bugungi nobarqaror iqtisodiy sharoitda iqtisodiyotga zararlarni kamaytirish, davlat bilan aholi va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni yumshatish va tadbirkorlarni tezroq barqaror yuksalishga olib kelish uchun samarali innovasion loyihalarni amalga oshirish zarurligi ayon bo'lmoqda. Shu boisdan, eng avvalo raqamli iqtisodiyotni samarali joriy etish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlarni o'tkazish va soliqlar asosida iqtisodiyotni har tomonlama tartibga solishning elektron mexanizmini yaratish ustuvor vazifa sifatida qo'yilishi zarur.

Bugungi tezkor global iqtisodiyotda turli murakkab ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, elektron moliyaviy firibgarliklar va xalqaro iqtisodiy bosimlar yuz berayotgani sababli, mamlakatning jahon iqtisodiy maydonida barqarorlikni saqlash va yuksalishni ta'minlash uchun tezkor qarorlar qabul qilish, ustuvor yo'nalishlarni belgilash va islohotlarni ushbu vazifalarga muvofiqlashtirish maqsadga muvofiqdir.

2020–2021-yillarda koronavirus pandemiyasining salbiy ta'siri tufayli yuzaga kelgan jahon iqtisodiy inqirozida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tezkorlik bilan tegishli farmon va qarorlar qabul qilingani e'tiborga molik. Ushbu hujjatlar asosida ko'rilgan moliyaviy chora-tadbirlar orqali, bevosita va bilvosita soliqqa tortish tizimi yordamida O'zbekistonning davlat budjeti zarur moliyaviy resurslar bilan ta'minlandi, iqtisodiyotni katta yo'qotishlardan asrashga va tadbirkorlik subyektlarining tezda moliyaviy tiklanishini ta'minlashga muvaffaq bo'lindi, deb hisoblaymiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi asoratlari bosqichma-bosqich bartaraf etilayotgan va iqtisodiy yuksalishga oid islohiy tadbirlar amalga oshirilayotgan sharoitda mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish uchun bevosita soliqqa tortishni samarali tashkil etish hamda bevosita soliqlarni hisoblash va undirish mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Xususan, davlat budjetiga moliyaviy resurslarni to'plash va tadbirkorlik subyektlarini rag'batlantirishda daromadlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatuvchi bevosita soliqlar bo'yicha preferensiyalarni joriy etish hamda soliqlarni hisoblash va undirish mexanizmlarini raqamli iqtisodiyot asosida tashkil etish quyidagi samarali natijalarga olib kelishi mumkin:

1. Elektron hukumat tizimini rivojlantirish: Bevosita soliqlarni hisoblash va undirish uchun dasturiy mahsulotlarni takomillashtirish orqali soliq ma'murchiligida shaffoflik ta'minlanadi, shuningdek, soliqqa oid axborotlardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi.

2. Samarali hamkorlik va integrasiya: Dasturiy mahsulotlar yordamida davlat, aholi va biznes o'rtasida samarali hamkorlik ta'minlanib, milliy elektron tizim shakllanadi hamda raqamli makonga integrasiya uchun istiqbolli yo'nalishlar belgilanadi.

3. Elektron soliq mexanizmlari: Bevosita soliqlarni hisoblash va undirishning elektron tizimiga asoslangan prinsiplar va funksional vazifalar belgilab olinib, bu raqamli iqtisodiyotdan foydalangan holda soliq bazalarini to'liq va o'z vaqtida hisobga olish imkonini yaratadi.

4. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish: Bevosita soliqqa tortiladigan daromadlar va mulklarni to'liq ro'yxatga olish, soliq preferensiyalarni qo'llash orqali barqaror soliq tushumlarini ta'minlash orqali yashirin iqtisodiyotning ulushi kamayishiga erishiladi.

5. Rag'batlantirilgan va oqilona soliqqa tortish: Iqtisodiyotning yuksalishiga mutanosib ravishda bevosita soliqqa tortish imkoniyatlari belgilanib, ular samarali tashkil etiladi.

6. Axborotlarni to'plash va qayta ishlash: Bevosita soliqqa tortishga oid axborotlarni to'plash, qayta ishlash, saqlash va uzatish uchun yangi elektron dasturiy ta'minot orqali oqilona soliqqa tortish tizimi yaratiladi.

O'zbekistonning iqtisodiy yuksalishini ta'minlashda va makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda yuqoridagi raqamli iqtisodiyot asosidagi bevosita soliqqa tortish tizimining samaradorligi va shaffofligi tadbirkorlik subyektlarining investision faoliyatini rag'batlantirishga va mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А.Жўраев, Ш.Тошматов, О.Абдурахмонов. “Солиқлар ва солиққа тортиш” “Тошкент-норма” нашриёти, 2009, 19-бет.
2. Тўраев Ш.Ш. “Корхоналарда солиқ юкини оптималлаштириш масалалари.” Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar (Economics and Innovative Technologies) илмий электрон журнали, 3/2022 май-июнь, №00059, 378-385 б.
3. Мищенко Татьяна. “Прямые налоги: что такое и какие бывают.” Sovcombank.ru.
4. Сислова М. “Какие налоги относятся к прямым и косвенным.” www.nalog-nalog.ru.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 07-февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017, 6-сон.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги ПФ-5486-сонли Фармони.
7. Қодиров Б. “Жаҳон инқирози шароитида бевосита ва билвосита солиқлар асосида Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантириш йўллари.” Иқтисод ва молия илмий-амалий журнали, №3(135)220-сон, 63-71 бетлар.
8. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30-декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси солиқ Кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-599-Қонуни.
9. www.azon.uz. Президент Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 22-августда тадбиркорлар билан очиқ мулоқоти.
10. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги. “Фуқаролар учун 2024 йил бюджет лойиҳаси тўплами.” <https://www.mf.uz/>.
11. www.lex.uz. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.
12. www.soliq.uz. Давлат солиқ қўмитаси сайти.
13. www.imv.uz. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги сайти.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

